
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 551.590.3

DOI 10.5281/zenodo.10013991

О СВЯЗИ ДЕФОРМАЦИЙ ОЗОНОВОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ С ВУЛКАНИЧЕСКИМИ ВЫБРОСАМИ В АТМОСФЕРЕ

ON THE RELATIONSHIP OF THE EARTH'S OZONE LAYER DEFORMATIONS WITH VOLCANIC EMISSIONS INTO THE ATMOSPHERE

ПОДЫМОВ ИГОРЬ СЕМЕНОВИЧ,

*кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник,
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН.*

ПОДЫМОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА,

*научный сотрудник,
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН.*

PODYMOV IGOR SEMENOVICH,

*Doctor of Philosophy, Leading Researcher,
Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences.*

PODYMOVA TATIANA MIHAILOVNA,

*Scientific Researcher,
Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences.*

Глобальный мониторинг атмосферы, осуществляемый в последние десятилетия, выявил тенденцию повсеместного истощения озонового слоя. Озон представляет собой аллотропную модификацию кислорода O₃. Роль озона в жизни Земли огромна. Он поглощает жесткое ультрафиолетовое излучение Солнца, представляющее смертельную опасность для биосферы. С научной точки зрения явление истощения озонового слоя не имеет однозначного объяснения. Мониторинг состояния озонового слоя по спутниковым данным выявил в 2023 году связь процесса его разрушения с активностью вулканических извержений. В работе на конкретном примере показано, что долгоживущий серосодержащий аэрозоль, выбрасываемый в стратосферу при эксплозивных типах вулканических извержений, разрушает на своей поверхности стратосферный озон в гетерогенных реакциях. В статье представлены материалы о состоянии озонового слоя над земной поверхностью на временном интервале март-сентябрь 2023 года. Произведено сравнение с его средними значениями за период 1980-1995 гг.

Have been carrying out the global monitoring for the atmosphere in recent decades has revealed a trend of widespread depletion of the ozone layer. Ozone is an allotropic modification of oxygen O₃. The role of ozone in the Earth life is huge. It absorbs harsh ultraviolet radiation from the Sun, which is a deadly danger to the biosphere. From a scientific point of view, the phenomenon of the ozone layer depletion has no unambiguous explanation. State of the ozone layer monitoring using satellite data revealed in 2023 the connection of its destruction process with the activity of volcanic eruptions. Concrete examples show that a

long-lived sulfuric component acid aerosol released into the stratosphere during explosive types of volcanic eruptions, destroys stratospheric ozone on own surface during heterogeneous reactions. Concrete examples show that a long-lived sulfuric component acid aerosol released into the stratosphere during explosive types of volcanic eruptions, destroys stratospheric ozone on own surface during heterogeneous reactions. The article presents materials on the state of the ozone layer above the Earth's surface in the time interval March-September 2023. A comparison made with its average values for the 1980-1995 year.

Ключевые слова: озоновый слой, вулканические выбросы, стратосфера, активность природных процессов, разрушение озонового слоя.

Key words: ozone layer, volcanic emissions, stratosphere, activity of natural processes, ozone layer destruction.

Озоновый слой – это часть стратосферы, расположенной от верхней границы тропопавузы до верхней границы стратосферы. В ней находится более 85% атмосферного озона. Для полярных широт нижняя граница озонового слоя находится на горизонте 8-10 км от поверхности Земли. Для экваториальных широт – на горизонте 18-20 км. Модальный максимум концентрации озона находится на высоте 15 км в полярных зонах и 25 км – в тропических.

Озон образуется под воздействием солнечного ультрафиолетового излучения. Наиболее интенсивно озон образуется и разрушается в тропической стратосфере, где солнечная радиация максимальна. Время его жизни в тропиках составляет несколько часов. Поэтому содержание озона здесь минимально. Часть синтезированного в тропических широтах озона переносится стратосферной циркуляцией в высокие широты, где время его жизни увеличивается до 100 суток. В стратосфере полярных и субполярных широт происходит процесс накопления озона. В вариациях содержания озона четко прослеживаются сезонные циклы.

В 80-х гг. прошлого столетия, по инициативе член-корреспондента РАН В.В. Зуева, был создан многоканальный лидарный комплекс, позволяющий дистанционно получать оперативную информацию о распределениях озона, температуры и аэрозолей в стратосфере [1]. Многолетние наблюдения за динамикой этих параметров позволили детально проанализировать влияние стратосферного вулканогенного аэрозоля на состояние озонового слоя. Один из важнейших выводов исследований показал, что аэрозольные возмущения стратосферы, при попадании в нее продуктов извержения, играют существенную роль в разрушении озонового слоя и появлению климатических аномалий продолжительностью до 3-х и более лет. Продолжительность этих депрессий зависит от мощности и количества вулканических извержений [5].

2023 год выделен как год сильного истощения озонового слоя. В этот период была отмечена повышенная вулканическая активность. Ежедневное количество действующих вулканов составляло 32-40 единиц. Одним из самых шумевших извержений было извержение вулкана Шивелуч 11 апреля 2023 года. Была поставлена задача оценки влияния выбросов этого вулкана на состояние озонового слоя.

Материалы и методы исследований. Для проведения исследований и анализов использованы материалы спутникового мониторинга в стратосфере озонового слоя, выбросов двуокиси серы, стратосферного вулканогенного аэрозоля и вулканической тefры. Мониторинг актуальных вариаций перечисленных параметров проводился на суточном интервале в режиме реального времени с марта 2023 года с помощью интерактивной карты вариаций параметров атмосферы [4]. Многолетние архивные карты и данные по состоянию атмосферы на запрашиваемый период предоставлял Институт Изменения Климата (Climate Change Institute) [3].

В режиме on line параметры атмосферы считывались 1 раз в сутки. Выбирались наиболее значимые результаты, связанные с геодинамическими аномалиями на планете Земля. Осуществлялся поиск корреляций анализируемых параметров. Особое внимание уделялось для моментов извержения вулканов с высоким индексом VEI (Volcanic Explosivity Index), определяющим объем вулканических выбросов по 8-балльной шкале. Извергаемые такими вулканами столбы пепла и газов способны пробить тропопаузу и достичь стратосферных высот, разнося выбросы на огромные расстояния. В 2023 году, за время мониторинговых наблюдений, произошли извержения вулканов Шивелуч (на Камчатке), Этна (в Италии) и Попокатепетль (в Мексике). В конкретной работе рассмотрено только извержение вулкана Шивелуч и его влияние на состояние озонового слоя.

Результаты и обсуждение. Непрерывный мониторинг озонового слоя Земли осуществляется с 80-х годов прошлого столетия с помощью спутникового оборудования. Статистическая обработка материалов за первые десять лет наблюдений обнаружила тенденцию его истощения. С научной точки зрения наблюдавшееся разрушение озонового слоя не нашло в то время веского обоснования причин этого процесса. Была внедрена антропогенная концепция. А именно, промышленные хладагенты были объявлены главными разрушителями озоносферы. Более поздние исследования показали, что антропогенное влияние, если и присутствует, не может существенно влиять на этот процесс. Главное влияние оказывают естественные факторы. К ним относятся: вулканические извержения (аэрозольное наполнение стратосферы); полярные вихри; полярные стратосферные перламутровые облака; отсутствие ультрафиолетового излучения в период полярных ночей. Из перечисленных факторов, влияющих на озоносферу, самым влиятельным показал себя процесс аэрозольного наполнения стратосферы. Иначе говоря, главным регулятором состояния озонового слоя является вулканогенное аэрозольное возмущение стратосферы. Выбрасываемые вулканами аэрозольные газы на 95-98% состоят из воды, химических элементов, различных примесей пыли и вулканического пепла. Газы, в состав которых входит сера, интенсивно разрушают озон. Их характеризуют как «озоноразрушающие вещества». Немаловажной деталью является то, что зафиксированный срок жизни выброшенного в стратосферу аэрозоля составляет 1-3 года. Этот же слой, не достигший стратосферы (при слабых извержениях вулканов), разрушается в тропосфере за 1-3 недели.

Рис. 1. Концентрация озонового слоя над земной поверхностью 30 марта 2023 г.

Рис. 2. Состояние атмосферы над вулканом Шивелуч 12.04.2023:
 А) – выбросы двуокиси серы; Б) – фрагмент локальной области озонового слоя.

Рис. 3. Состояние озонового слоя 30.09.2023 г.

Порядок представляемых выше материалов связан с датой начала извержения вулкана Шивелуч. На Рис. 1 представлено состояние озонового слоя в стратосфере на 30 марта 2023 года. Концентрация озонового слоя представлена в единицах Добсона (е.Д., DU). На Рис. 1 видно, что в высоких северных широтах концентрация превышает 500 е.Д. Практически, до широты 30°N концентрация не опускается ниже 300 е.Д. Это хороший показатель для северного полушария.

Вулканические выбросы при извержении Шивелуча достигли верхней границы стратосферы. В процессе извержения контролировалась динамика выбросов двуокиси серы и состояние озонового слоя на горизонте 40 км. Стоп-кадр мониторинга атмосферы над вулканическим извержением показан на Рис. 2А и Рис. 2Б. На Рис. 2А показан выброс двуокиси серы. Рис. 2Б иллюстрирует разрушение озонового слоя через сутки после начала извержения. Если сравнить концентрацию озонового слоя над Камчаткой до извержения вулкана (Рис. 1) и в начальной стадии извержения вулкана (Рис. 2Б), – видно, что концентрация озона в локальном пространстве уменьшилась почти в два раза.

Что произошло с озоновым слоем через полгода, после длительных извержений перечисленных выше вулканов, показано на Рис. 3.

Комментарии к рисункам 1-3. Рис. 1 представляет идеальную концентрацию озонового слоя, среднее значение которой составляет 300 е.Д. На Рис. 2 видно, что характер и геометрия выбросов двуокиси серы (Рис. 2А) при извержении вулкана совпадает с геометрией и характером разрушения озонового слоя (Рис. 2Б). Это подтверждает теорию о том, что главным регулятором состояния озонового слоя является вулканогенное аэрозольное возмущение стратосферы. Рис. 3 представляет состояние разрушенного озонового слоя над земной поверхностью. Конечно, на эти результаты наложены отпечатки сезонных циклов. Но, в целом, картина состояния озонового слоя удручающая. Светлые пятна на Рис. 3 (окна нормальной концентрации озона) просматриваются только в полосе координат 35°S-60°S, 0°-360°E. В высоких широтах северного полушария присутствуют либо «озоновые дыры» (концентрация озона ≤ 230 е.Д.), либо концентрация, близкая к допустимой величине ~ 300 е.Д. Так, например, в границах Черного моря концентрация озона за 6 месяцев уменьшилась, примерно, в 1,5 раза. В высоких и средних широтах северного полушария она уменьшилась в 1,5-2,3 раза. Зафиксированная минимальная концентрация озона в Антарктике составила 109 е.Д. Это более чем в 2 раза меньше мартовских значений. Для Антарктики еще один пугающий факт: размер суммарной площади антарктической поверхности с разрушенным озоновым слоем. В это пространство вошла почти вся поверхность материка, а также часть прилегающей поверхности океана.

Ежедневный полугодовой мониторинг состояния стратосферы позволил проследить динамику распространения слоя вулканических выбросов в пределах координат 60°S-60°N, 0°-360°E, а также показал достоверную последовательность разрушения озонового слоя в пределах координат 90°S-90°N, 0°-360°E.

По материалам Института Изменений Климата [3] на Рис. 4 и Рис. 5 показаны состояния озонового слоя для марта и сентября месяцев, осредненные на временном интервале 1980-1995 гг. Рисунки приведены с целью сравнения с данными 2023 года.

Сравнение осредненных за 15 летний период среднемесячных значений концентрации озона (Рис. 4, Рис. 5) с его состоянием в настоящее время (Рис. 1, Рис. 3) показывает схожесть характеров широтного распределения концентрации для климатических сезонов. Сравнение же численных значений концентрации подтверждают нарастающую скорость процесса его разрушения в настоящее время.

Заключение. Разрушение озонового слоя – это серьезная проблема. Но связана она с состоянием глобальной геодинимической нестабильности, в которое входит планета Земля в

настоящее время [2]. Именно эта нестабильность провоцирует массовое извержение вулканов и прочие геодинамические аномалии.

Исследование выполнено в рамках научного проекта FMWE-2021-0013 «Морские природные системы Черного и Азовского морей: эволюция и современная динамика гидрофизических, гидрохимических, биологических, береговых и литодинамических процессов».

Рис. 4. Осредненная концентрация озона за март 1980-1995 гг.

Рис. 5. Осредненная концентрация озона за сентябрь 1980-1995 гг.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зуев В.В. Лидарный контроль стратосферы. Новосибирск: Изд-во Наука. 2004. 307 с.
2. Подымов И.С., Подымова Т.М. Сейсмодинамика планеты Земля на разных временных интервалах // Инновационные научные исследования. 2022. Т. 21. № 9-1. С. 141-152. DOI: 10.5281/zenodo.7216462.
3. Climate change institute. URL: <https://climatechange.umaine.edu> (дата обращения: 01.10.2023).
4. Map and weather forecast. URL: <https://windy.com> (дата обращения: 01.10.2023).
5. Zuev V.V., Burlakov V.D., El'nikov A.V. Ten years (1986-1995) of lidar observations of temporal and vertical structure of stratospheric aerosols over Siberia // J. Aerosol Sci. 1998. V. 29. No 10. P. 1179-1187.

©Подымов И.С., Подымова Т.М., 2023.